

تقويم كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا

صفرائي بن محمد سامين
جامعة رباو الإسلامية الحكومية
safroni.ahmad@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi analisis dan evaluatif pada buku pengajaran bahasa Arab pada jenjang pendidikan menengah atas di Indonesia sesuai prinsip-prinsip dan standar buku untuk pengajaran Bahasa Arab untuk penutur non Arab. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah buku-buku dan semua komponennya sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar menurut perspektif modern. Sampel terbatas pada studi tujuh buku pengajaran bahasa Arab pada jenjang pendidikan menengah atas, di kota Dumai-Riau, dan kota Metro-Lampung. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat untuk menganalisis dan mengevaluasi buku pengajaran bahasa Arab untuk penuturnon arab, yang di susunoleh Prof. Dr. Mahmoud Fahmy Hijazi, dan Dr. Rushdi Ahmed Toaima, juga menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pejabat yang berwenang dan para guru bahasa Arab di sekolah-sekolah Islam di dua kota yang disebutkan di atas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa buku-buku bahasa Arab yang di gunakan pada jenjang pendidikan menengah atas di Indonesia belum sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar buku pengajaran Bahasa Arab untuk penutur non Arab dalam perspektif modern. Meskipun nilai ini bervariasi dari satu buku dengan buku lain.

Kata Kunci : *buku ajar, menengah atas, non arab*

Abstract : This study is an analytical and evaluative study on Arabic language books to the stage of secondary education in Indonesia in the light of the principles and standards of books to teach Arabic to non-speakers. It aims at disclosing whether or not the books and all its components in accordance with these principles and standards in the light of modern perspective. Limited sample of the study of seven books on the Arabic language to the stage of secondary education in the city of Dumai – State of Riau, and the city of Metro – State of Lampung. Used in this study by the tool of content analyzing and evaluate of books to teach Arabic language to non-speakers of metered by Prof. Dr. Mahmoud Fahmy Hijazi, and Dr. Rushdi Ahmed Toaima, also used the interview conducted by the personal with some officials and teachers of Arabic in Islamic schools in the two cities mentioned above. This study disclosed that the Arabic language books to the stage of secondary education in Indonesia aren't in accordance to great extent with the principles and standards of books to teach Arabic to non-speakers in the light of modern perspective. Although this value varies from one to another book.

Key words : *text book, senior high school, non Arab*

مقدمة

إستراتيجيات نشر اللغة العربية لا بد أن تتماشى مع ما توصل إليه العلماء من الاتجاهات في تعليم اللغات، ومن أهم الاتجاهات الحديثة الآن في تناول الدراسات الإنسانية هو الاتجاه نحو واقعية أكثر^١، ويدخل ضمن هذه الدراسات الإنسانية تعليم اللغات الأجنبية بالطبع، بل....أوضح ما يكون في تقديم اللغة الأجنبية وتعليمها وهي تكمن في أن اللغة هي أداة الاتصال في المجتمع، مع تركيزها على تنمية المهارات الأربع معا: الاستماع والحديث والقراءة والكتابة، بل أضاف إليها بعضهم المهارة الخامسة وهي تعليم الثقافة^٢.

انطلاقاً من هذه الوقائع فالباحث يرى أن الكتب المدرسية التي يعتمد عليها تدريس اللغة العربية في إندونيسيا حالياً، ما انفكت تفتقر إلى حد كبير إلى نظرة مراجعة في محتواها من جوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغوية، وإخراجها فضلاً عن أهدافها. ومن ثم تأتي أهمية تقويم هذه الكتب لمعرفة النواحي الإيجابية منها لتدعيمها والسلبية معها لعلاجها وليكون عبارة عن دراسة سابقة لمن يريد تطوير المنهج وتأليف الكتب المدرسية الجديدة. ثم يرى الباحث أهمية تناول هذا الموضوع ودراسته دراسة عميقة متأنية لاستصفاء ما في هذه الكتب من الخبرات السابقة النافعة حتى لا يبدأ تأليف الكتب المدرسية من فراغ، واستخلاص ما فيها من العيوب حتى لا تتكرر مرة ثانية، وحدد الباحث أن تكون الدراسة في إطار مرحلة التعليم الثانوي، لما لها من الكتب التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية، والكتب الأخرى المستخدمة لدى المدارس الثانوية في إندونيسيا. لذا تكون صياغة الموضوع هي " تقويم كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا".

يحاول البحث الحالي كشف الجوانب الإيجابية والسلبية من كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا من خلال تحليل وتقويمها وفقاً للأسس والمعايير التي يجب توافرها في الكتب المدرسية الجديدة.

يتحرك هذا البحث في إطار حدود معينة نذكرها فيما يلي: من حيث عينة الكتب محللة: اقتصر هذا البحث على تحليل كتب اللغة العربية التي استخدمت في مدينة دوماي بولاية رياو ومدينة مطرو بولاية لامبونج. وهذه الكتب هي الكتب التي أصدرتها وزارة

^١ ابن بطوطة، تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، (بيروت: دار الصادر للطباعة والنشر، ١٩٦٠)، ٧٦.

^٢ نفس المرجع، ٨٧.

الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والتي أصدرتها إدارة الشؤون الدينية بولاية رياو لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا والكتب التي طبعتها بعض المطابع التجارية في إندونيسيا. من حيث المكان الذي ستمت الدراسة فيها: مدينة دوماي بولاية رياو ومدينة مطرو بولاية لامبونج. من حيث الزمان الذي ستمت الدراسة فيها: من سنة ٢٠٠٤ م إلى سنة ٢٠٠٨ م. من حيث فئات التحليل: البيانات العامة للكتب، الإخراج للكتب، طبيعة المقرر، أسس إعداد الكتب، لغة الكتب، طريقة التدريس، المهارات اللغوية، تدريس النحو، المفردات، المحتوى الثقافي، التدريبات اللغوية، الاختبارات والتقويم، الوسائل والأنشطة التربوية، التعلم الذاتي، دليل المعلم.

يتعرض هذه الدراسة إلى الأمور الأتية منها منهج الدراسة، تطلبت طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لأنه هو الأكثر ملائمة لتحقيق هذا البحث لأنه يعطي قدرا كبيرا من المرونة في جمع و تحليل النتائج و تفسيرها علميا و موضوعيا. ومستهدف الدراسة. يتكون مستهدف الدراسة من الكتب المستخدمة في المدارس الثانوية حكومية كانت أم أهلية لتعليم اللغة العربية بولاية رياو وولاية لامبونج، وهاتان الولايتان تقعان في جزيرة سومطرة. ثم عينة الدراسة.

اختار الباحث من هذا المستهدف العينة من مققرات اللغة العربية التي أصدرتها الحكومة، والمعنية في هذا وزارة الشؤون الدينية، والكتب الأخرى التي طبعت في شتى المطابع التجارية المنتشرة في ولايتين السابق ذكرهما وهي الكتب التي في متناول أيدي الطلبة والمعلمين بصفتها الكتب المتصرفة والمصاغة على حسب المنهج التعليمي المقررة من قبل الحكومة في تعليم اللغة العربية. وأسماء الكتب التي سوف يتم تحليل وتقويمها هي كالآتي:

رقم	اسم الكتاب	عدد الأجزاء	المطبع
1	تعليم اللغة العربية	٣	وزارة الشؤون الدينية ١٩٩٩/١٩٩٨
٢	Bahasa Arab	3	Armico 2004
٣	Bahasa Arab	1	المكتب الولائي لوزارة الشؤون الدينية رياو ٢٠٠٤
٤	ماهر في اللغة العربية	٣	PT. TigaSerangkai 2005
٥	تعليم اللغة العربية	٣	PT. Karya Putra Toha Semarang

2006			
Yudhistira 2007	3	Bahasa Arab	٦
PT. Karya Putra Toha Semarang 2008	٣	تعليم اللغة العربية	٧

وجدير بالذكر هنا، أن الكتاب رقم ١ لم يكن من ضمن الكتب التي تصاغ على حسب منهج تعليم اللغة العربية سنة ٢٠٠٤، إلا أن الباحث وجد أن هذا الكتاب متوافر في مكتبة المدرسة الثانوية الحكومية الإسلامية بولاية رياو، وهذا الكتاب من ضمن المراجع التي يوصي بها مدرسو اللغة العربية في هذه المدرسة أن يطلع إليها الطلبة. وبهذا السبب، يكون هذا الكتاب من ضمن الكتب التي سوف يتم تحليلها.

طريقة اختيار العينة، لما كان من الصعب استطلاع كل كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي الموجودة في إندونيسيا، تم اختيار العينة سبعة كتب ولكل كتاب ثلاثة أجزاء المعدة لكل الصفوف الثلاثة إلا الكتاب رقم ٣ وهو مجلد واحد فقط.^٣

أما أدوات الدراسة فهذه الدراسة تعتمد على الأدوات المقننة لتحليل محتوى وتقويم كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها والمقابلات. إلا أن هناك فروقا هامة بين الطريقتين، ففي الأدوات المقننة نحصل على معلومات قاصرة على الاستجابات المكتوبة فيها، وذلك عن أسئلة سبق ترتيبها، وأما في المقابلة، فإن المقاييل والمقابلات موجودان عند السؤال والجواب، فثمة مجال للمرونة في الحصول على البيانات، وفضلا عن ذلك فإن لدى المقاييل الفرصة لملاحظة الفرد والموقف الكلي الذي يستجيب له. ولكل من الأدوات السابقة والمقابلة مزاياها كثيرة.^٤

واختار الباحث الأداة المقننة الموضوعية لتحليل وتقويم كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التي وضعها أ.د. محمود فهمي حجازي ود. رشدي أحمد طعيمة وسيلة لجمع المعلومات لأنها أداة من أدوات البحث العلمي، نستطيع عبرها الوصول إلى نتيجة هامة لمعرفة مدى تطابق تلك الكتب بصفتها كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

^٣ أنيس محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، (الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب، ٢٠٠٢)، ١٥٦.

^٤ جابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط، ٢ (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٨)، ٤٣.

مع الأسس والمعايير العلمية التي بها تكون تلك الكتب جديدة بأن تصبح كتباً مدرسية لتعليم اللغة العربية.

أداة تحليل محتوى الكتب، أهدافها منها أعدت هذه الأداة لتكون أداة علمية موضوعية يستعملها الباحثون في تحليل محتوى كتب تعليم العربية، وتنطلق أهدافها من أهداف تحليل محتوى هذه الكتب، والتي يمكن لنا أن نجلها فيما يلي: يساعد تحليل محتوى الكتب على تعرف اتجاهاتها ومواطن الاهتمام فيها وتصور مؤلفها لعدد كبير من القضايا، فضلاً عن الوقوف على المضمون الثقافي الذي تنقله هذه الكتب إلى الدارسين. ويساعد تحليل محتوى الكتب أيضاً على الوقوف على الخصائص التربوية لهذه الكتب. وأن مما يطمح إليه مؤلفو الكتب، تليتها أكبر قدر من حاجات الدارسين الذين يستخدمون هذه الكتب، وإشباع دوافعهم نحو تعلم اللغة. ثم من الممكن باستخدام أسلوب تحليل المحتوى قياس مستوى سهولة اللغة المقدمة في كتب تعليم العربية، وتحديد مدى مناسبتها للدارسين الذين ألفت لهم هذه الكتب.

إن تحليل محتوى الكتب وفق أداة موضوعية تتميز بالصدق والثبات من شأنه أن يساعد على التقاء وجهات النظر بخصوص مضمون هذه الكتب. ويساعد على تقويم الموضوعي لهذه الكتب. ويساعد أيضاً على تعرف الكتب الجيدة وإبراز خصائصها حتى يستفاد بها.

وصف الأداة

اشتملت الأداة على ستة عشر وهي^٦: البيانات العامة للكتب، ويقصد بذلك جمع بعض المعلومات البيولوجرافية بالكتب سواء من حيث التأليف أو النشر أو عدد الأجزاء أو حركة التأليف في ميدان تعليم العربية بالإضافة إلى البيانات الأخرى. والإخراج للكتب وذلك يشمل: حجم الكتاب وشكل الغلاف ونوع التجليد والورق والطباعة ومقدمة الكتاب وفهارسه وملحقاته وعناوين الدروس وبعض البيانات الأخرى. وكذلك طبيعة المقرر، ويتناول هنا خصائص الدارسين ونوع البرنامج المدة المقترحة للكتاب ومنطلقات الكتاب التي يستند إليها تأليف الكتب وتصور المؤلفين لطبيعة عملية تعليم وتعلم اللغة. أسس إعداد الكتاب وذلك يشمل: الدراسات الأساسية وأسس إختيار النصوص والمواقف اللغوية وأنواع قوائم المفردات.

^٦ رشدي أحمد طعيمة، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، ط ١/ (مكة المكرمة، دار الكتب العلمية، ١٩٨٥)، ٣٥.

^٧ نفس المرجع، ٥٤.

وبعد ذلك، لغة الكتاب. ويقصد بذلك الحديث عن البناء اللغوي لمادة الكتاب سواء من حيث نوع اللغة المعلمة أو من حيث صحة اللغة المعلمة أو منت حيث اللغة الوسيطة المستخدمة أو من حيث مدى الاستفادة بالخلفية اللغوية السابقة لدى الدارسين. وطريقة التدريس. وذلك يشمل: تقديم المادة التعليمية هل تم تقديمها في شكل وحدات دراسية أو في شكل محاور تدور حوله أنشطة الكتاب أو في شكل النصوص قرائية أو كيف؟ ومن هذه الأمور أيضا نوع طريقة التدريس وعناصر الدرس والكتابة الصوتية ومدى تدرج المادة التعليمية والفروق الفردية. والمهارات اللغوية. وتتناول هنا عددا من الأمور فيما يخص المهارات اللغوية المراد اكسابها للدارسين. من هذه الأمور نوع المهارات التي تتم تعليمها والمهارات التي يتم التركيز عليها في الكتاب كله، والمهارات التفصيلية التي يتناولها الكتاب والمهارات الصوتية وتجريد الحروف وكيفية تقديم هذه المهارات. تدريس النحو. وتتناول هنا عدة أمور منها: متى يبدأ تدريس النحو، وأسس اختيار موضوعات النحو وتقديم المصطلحات النحوية وطريقة تدريس القواعد النحوية وتوظيف التراكيب الجديدة. المفردات. وتتناول عند تحليل هذا العنصر عدة أمور منها: عدد المفردات التي يشتمل عليها الكتاب، وعدد المفردات الجديدة في كل درس، وموقع تقديم المفردات وطريقة عرضها، ونوع المفردات، وتدريب على المفردات الجديدة ومدى شيوع المترادفات والمتضادات في الكتاب.^٧

المحتوى الثقافي. وتتناول هنا عدة أمور منها: طريقة تقديم المفاهيم الثقافية والنماذج الثقافية المقدمة ومدى استخدام الأسماء العربية والانطباع العام الذي يخرج به القارئ عن الثقافة العربية ومدى الارتباط بالثقافة الإسلامية. والتدريبات اللغوية. وتتناول هنا عددا من الأمور منها: لغة تعليمات التدريبات ومدى تنوعها والتدريبات الصوتية وتدريب على الإملاء وتدريبات النحو والكتابة. والاختبارات والتقويم. وتتناول هنا عددا من الأمور منها: خطة التقويم ونوع الاختبارات وتقويم المهارات اللغوية والفهم الثقافي. والوسائل والأنشطة التربوية. وتتناول هنا عددا من الأمور منها: نوع الوسائل التعليمية المستخدمة في الكتاب ومدى استخدام الكتاب لمعامل اللغات ونوع الصور والرسوم والأنشطة التربوية الأخرى المستخدمة في الكتاب. والتعلم الذاتي. ويقصد منه تعرف عدة أمور منها: محور الاهتمام في الكتاب هل هو المعلم أم الدارس أم كلاهما؟ والمواد التعليمية الإضافية التي

^٧ رشدي أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهج وأساليبه (الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو، ١٩٨٩). ٣١.

يستخدمها الدارس والواجبات المنزلية وغير ذلك. ودليل المعلم. ويهمننا عند تحليل دليل المعلم أن نبين دوره في المساعدة على فهم الكتاب واستخدامه وما يشتمل عليه من دروس نموذجية ونصوص إضافية ونماذج التقويم والاجابات النموذجية والأنشطة التربوية. أما الأمور الأخيرة فهي الإضافات. ويقصد بها ما يراه الباحث جديدا مما لم تتناوله فئات التحليل التي تشتمل عليه أداة^٨. ويرى الباحث أنه يكفي في تحليل محتوى كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا بخمسة عشر قسما فقط، غير قسم الإضافات.

المعالجة الإحصائية

بعد جمع الباحث المعلومات من الكتب المحللة، قام بتفريغ الأدوات ومعالجة المعلومات بالطريقة الإحصائية واتبع الباحث الخطوات التالية: تم حصر وإحصاء التكرار أو العدد في كل خيار من خيارات الأسئلة في كل قسم من أقسام الأداة وعددها ١٥ قسما. ويقوم الباحث بتحليل كل البنود الموجودة في كل الأقسام بعد أن تم معالجتها ثم يقوم الباحث بمناقشتها بصورة المباشر إن كان يحتاج إلى النقاش. وفي كل البنود من الأسئلة هناك "رأي آخر"، في بعض الأحيان ذكر الباحث هذا البديل وفي البعض الآخر عدم ذكره وذلك على حسب الدواعي لذكره.

أما أهداف أداة تقويم كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها فكما تلي: التعريف بالعناصر التي ينبغي أن تشغل مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية وبيان الوزن الذي يستحقه كل عنصر منها في عملية التأليف. والتعريف بالمعايير التي ينبغي الأخذ بها عند تقويم كتب تعليم العربية. ووضع المعايير السابقة في شكل أداة موضوعية لتقويم كتب تعليم اللغة العربية. ثم مساعدة المستغلين بتعليم العربية على اختيار الكتاب المناسب وتمكينهم من الحكم على ما بين أيديهم من الكتب.^٩

وهذه الأداة تتكون من ثمانية عناصر وهي:^{١٠} أسس إعداد الكتاب، ومحتوى الكتاب، والمهارات اللغوية، وطريقة التدريس، والتدريبات والتقويم، والمواد المصاحبة، وإخراج الكتاب. والانطباع العام

^٨ رشدي أحمد طعيمة، الثقافة العربية الإسلامية بين التأليف والتدريس، ط/١ (مكة المكرمة: دار الفكر العربي، ١٩٩٨)، ٤٢.

^٩ رشدي أحمد طعيمة، دليل عمل، ٥٤.

^{١٠} نفس المرجع، ٥٦.

المعالجة الإحصائية

تقويم كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا، عبارة عن عملية تلي تحليل تلك الكتب. والتحليل قد ساعد على تعرف الخصائص العامة لهذه الكتب ومدى قربها من معايير تأليف كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها، مما ساعد بعد ذلك في تعرف الجوانب التي يجب أن يشملها تقويم هذه الكتب.

الخطوات التي قام بها الباحث في تقويم هذه الكتب هي: للأداة ٥٠ سؤالاً التي تندرج تحت عناصر التقويم، ولكل سؤال ثلاثة بدائل من الأسئلة السابقة، وتندرج هذه البدائل فالأول منها يعطى درجتين والثاني منها يعطى درجة واحدة بينما يعطى الثالث صفراً. وتشكيل بطاقة تقدير الكتب المقومة التي تُبين لنا مدى تطابق هذه الكتب مع معايير التقويم التي قد تكلمنا عنها في الإطار النظري.

أجرى الباحث المقابلة مع بعض المسؤولين والمدرسين في المدارس الثانوية الحكومية في مدينة دوماي بولاية رياو ومدينة مطرو بولاية لامبونج، وذلك في السنة ٢٠٠٧-٢٠٠٨.

تقدير كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا

هذا المبحث هو عبارة عن تقدير كتب اللغة العربية بعد أن تم تحليلها في المبحث السابق. وهذا التقدير حصل عليها الباحث بعد أن قام بخطوات تقويم الكتب التي قد تكلمنا عنه في المبحث الأول من هذا الفصل، مستعينا في ذلك بأداة تقويم كتب اللغة العربية لغير الناطقين بها، الأداة التي قد سبق التعرف عليها في المبحث الأول من هذا الفصل، ومستعينا أيضا في تقدير هذه الكتب بنتائج التحليل.^{١١}

ويرى الباحث أنه من الضروري أن يعرف للقارئ الجدول التالي الذي هو عبارة عن بطاقة تقدير الكتب التي قد تم تقويمها. أما شرحها فكما تلي: رقم الكتاب: والمقصود منه أرقام الكتب المقومة وهي سبعة كتب. ورقم السؤال: والمقصود منه أن هناك ٥٠ سؤالاً التي هي المعايير المستناد إليها في تقويم هذه الكتب. والدرجة: والمقصود منها هي الدرجة المعطاة للكتب، ما إذا كان يوافق المعايير تماماً أعطى درجة (٢)، وأما إذا كان يوافق المعايير إلى حد ما فأعطى درجة (١)، وأما إذا كان هناك أوجه قصور معينة أعطى (٠). وملاحظة:

^{١١} معي الدين الألواني، الوسائل العلمية لحل المشكلات اللغوية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، (حين تكلم حول مكانة اللغة العربية) وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، المجلد الثاني ١٤٠١ هـ، ١٧.

والمقصود منها هي في حالة تعذر وضع الكتاب تحت أحد البدائل الثلاثة، أو إحساس المقوم أن للكتاب طبيعة خاصة فيوضع أرقام التي يبينها الباحث تحت البطاقة. والمجموع الكلي: هو المجموع من الدرجات التي حصل عليها كل الكتب. والنسبة المئوية: هي النسبة التي تبين لنا مدى تطابق الكتب مع المعايير.

الجدول رقم ٩٣

بطاقة تقدير كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا

ملاحظة	رقم الكتاب							رقم السؤال								
	الدرجة															
	٧	٦		٥		٤			٣		٢		١			
	٠	١	٢	٠	١	٢	٠	١	٢	٠	١	٢	٠	١	٢	
		٢	٠													١
		١	٠													٢
		٢	٣		٣	٢		٣	٢		٢	٣		٣	٢	المجموع الكلي
	% ٥٨		% ٤٣		% ٤٠		% ٣٩		% ٤١		% ٣٩		% ٤١		النسبة المئوية	

ونتيجة عملية الملاحظات هي: جميع الكتب اتفق على أن المهارة اللغوية الرئيسية التي يركز عليها الكتاب مهارة القراءة. بالنسبة للكتب أرقام ١-٦ لا يتم فيها تجريد الحروف ولا الأصوات. جميع الكتب يكثر على استخدام اللغة الوسيطة في شرح القواعد والتركيب اللغوية. الكتاب رقم ٢ و ٥ لا يشتمل على الحوارات. الكتب التي تشمل الواجبات المنزلية الكتب رقم ٢، ٥ و ٧. ونعرف ذلك من مجرد الإشارة إليها في مقدمات الكتب ليس من تعليمات التدريبات. وأما تحديد التدريبات لأن تكون واجبات منزلية هي بيد المدرس، ولذلك لا نستطيع أن نُدرجها هنا. العناوين الداخلية ليست أكثر من مجرد الموضوعات الرئيسية والقواعد المقدمة لكل درس.

أما تقديرات الكتب فكما تلي: الكتاب رقم ١: نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٤١ في المائة. والكتاب رقم ٢: نسبة مطابقته معايير كتاب

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٣٩ في المائة. والكتاب رقم ٣ : نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٤١ في المائة. والكتاب رقم ٤ : نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٣٩ في المائة. والكتاب رقم ٥ : نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٤٠ في المائة. والكتاب رقم ٦ : نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٤٣ في المائة. والكتاب رقم ٧ : نسبة مطابقته معايير كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٥٨ في المائة.

عقد الباحث مقابلات مع بعض المدرسين والمسؤولين من المدارس الثانوية الحكومية في مدينتي دوماي بولاية رياو ومدينة مطرو بولاية لانبونج بإندونيسيا. ومن هذه المقابلات جمع الباحث بعض النقاط المتعلقة بتعليم اللغة العربية في هذه المدارس وعلى وجه الخاص كتب اللغة العربية المستخدمة لتعليمها هناك، وبعض هذه النقاط التي جمعها الباحث هو ما يلي : المدارس الثانوية في إندونيسيا بشكل عام تعاني من التفاوت الكبير في مستويات الطلبة في اللغة العربية، وذلك نجم من وجود خريجي المدارس المتوسطة العامة إلى جانب خريجي المدارس المتوسطة الإسلامية في هذه المرحلة، والمعروف أن مادة اللغة العربية في المدارس الإسلامية مادة إجبارية وواجبة، في حين أنها مادة اختيارية في المدارس العامة، بل على وجه التحديد أن المدارس العامة في مدينتي التي أجريت هذه الدراسة لم تكن تدرس هذه المادة. ومن طلبة المدارس الثانوية الإسلامية من لا يجيد قراءة القرآن، الأمر الذي يحتاج إلى حل. إن عدم تعيين الكتب المستخدمة من قبل الحكومة يجعل المدرسين وجدوا أنفسهم في حيرة دائمة. ونتج من عدم هذا التعيين تفاوت محتوى الكتب المدرسية الموجودة في الأسواق.

أما الإمكانيات المالية الموجودة لاستيفاء حاجات تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية الإسلامية فكبيرة يصعب حصولها. إن عدد الطلبة داخل فصول الدراسة هو ٤٠ طالبا وقد يصل إلى ٥٠ طالبا، ولم

يفصل بين خريجي المدارس المتوسطة الإسلامية وخريجي المدارس المتوسطة العامة، وتظهر من هذا مشكلة حقيقية كما أكد ذلك الأستاذ هدايات في مقدمة كتاب تعليم اللغة العربية رقم ٧. وقد يصعب استخدام الكتاب المدرسي كاملا لاشتماله على مواد قد تكون صعبة بالنسبة لبعض الطلبة وذلك لتفاوت مستواهم.

ونظرا لوضعية تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية الحالية، من المستحيل أن يكون الطلبة قادرين على اكتساب مهارة الكلام، إلا في إحدى الحالات الثلاث: إذا كان

الطلبة لهم سوابق في تعلم اللغة العربية. إذا سكن الطلبة في مسكن الطلاب الذي يتوافر فيه الجو المناسب لتطبيق اللغة. أو إذا كانت اللغة العربية هي إحدى البرامج التعليمية التخصصية.

انطلاقاً من هذه النقاط فيقترح الباحث أن يقدم بعض الحلول لهذه المشكلات التي تواجه المدرسين حول واقع كتب اللغة العربية في المدارس الثانوية، وهي كالاتي: ولحل المشكلات الناجمة من تفاوت مستوى الطلبة داخل الصف الواحد، فيجب على المدرسين تنمية ما تم وضعه من الكتاب المدرسي الخاص بخريجي المدارس العامة وتطبيق نظام الوحدات الدراسية المقترحة من قبل بعض المختصين الإندونيسيين. وأن تعد دروس إضافية لخريجي المدارس العامة فيما يتعلق بمنهج اللغة العربية للمرحلتين السابقتين (الابتدائية والمتوسطة) على شكل الوحدات حسب ما يرى فيه المعلمون من حيث الأهمية للموضوعات الموجودة حتى يقترب التفاوت الموجود بين خريجي مدرستين؛ المتوسطة العامة والإسلامية. وألاً يتم إجراء الاختبارات الأولية لتصنيف الطلبة في الصفوف ومعرفة مستواهم في اللغة العربية، حتى لا تكون الفروق الفردية حادة بينهم، وأن يعرف موطن الضعف والقوة بالنسبة لمدى استيعابهم اللغة العربية.

خاتمة

تشمل هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات التي يوجهها الباحث إلى من يتناول بعده مثل هذا الموضوع، والمقترحات التي يتقدم بها الباحث من أجل تحسين كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا من الوضع الذي عليه الآن نحو هو أفضل.

أما أهم النتائج هي: لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الثانوي في إندونيسيا لا تتناغم إلى حد كبير مع المعايير والأسس العلمية لكتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء الاتجاهات الحديثة، رغم أن هذه الدرجة تتفاوت من كتاب لآخر.

في النهاية، وكما هو المعلوم لدى الجميع، أن من أهداف تقويم الكتب معرفة مدى عيوب ومحاسنها، وذلك لتعزيز ما هو حسن وتصدي عما هو غير ذلك.

قائمة المراجع

- إبراهيم، عبد العليم. *الموجه الفني لمدرس اللغة العربية*. القاهرة: دار المعارف ، بدون تاريخ.
- الألواني، محي الدين. *الوسائل العلمية لحل المشكلات اللغوية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها*، (حين تكلم حول مكانة اللغة العربية). وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. المجلد الثاني، ١٤٠١ هـ
- بطوطة، ابن. *تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار*. بيروت: دار الصادر للطباعة والنشر، (١٩٦٠).
- جنى، عثمان ابن. *الخصائص*. ج/١. تحقيق محمد على النجار. الرياض: الهيئة العامة للكتب، بدون تاريخ.
- جيدان، جرحى. *الفلسفة والالفاظ العربية*. القاهرة: دارالهلل، بدون تاريخ.
- حجازي، محمود فهيم. *مدخل علم اللغة*. دمشق: دار الثقافة، ١٩٧٦.
- الحمزاوي، محمد رشاد. *النظريات المعجمية العربية وسبلها في الإحاطة بالفكر العربي (من قضايا اللغة المعاصرة)*. تونس: منشورة المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، ١٩٩٠.
- الحميد، جابر عبد وأحمد خيرى كاظم. *مناهج البحث في التربية وعلم النفس*. ط/٢. القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٨.
- الخولى، محمد على. *أساليب تدريس اللغة العربية*. ط/١. القاهرة: دار الفلاح للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
- *الاختبارات اللغوية*. ط/١. القاهرة: دار الفلاح للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠.
- الرجحي، عبده. *فقه اللغة في الكتب العربية*. القاهرة: دارالمعرفة الجامعية، ١٩٨٨.
- الرمادي، جمال الدين. *الإسلام في المشارق والمغرب*. القاهرة: مطابع الشعب، ١٩٦٠.
- شاهين، عبد الصبور. *في علم اللغة العام*. القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٨٤.
- صابر، محي الدين. *قضايا نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في الخارج*. المجلة العربية للدراسات اللغوية المجلد ٧/ العدد ٢/١ ١٩٨٩.

الصيني، محمود إسماعيل. دراسة في طرائق تعليم اللغات الأجنبية، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. المجلد/٢. الكويت: مكتب التربية العربية لدول الخليج، ١٤٠١هـ

طعيمة، رشدي أحمد. الثقافة العربية الإسلامية بين التأليف والتدريس. ط/١. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٨.

..... تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ مناهجه وأساليبه. الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو، ١٩٨٩.

..... دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية. ط/١. مكة المكرمة: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥.

عامر، فخر الدين. طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الإسلامية. ط/٢. القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٠.

عبيد، وليم وعزو عفانة. التفكير والمنهاج المدرسي. ط/١. بيروت: مكتبة الفلاح، ٢٠٠٣/١٤٢٣.

قاسم، أنيس محمد أحمد. اللغة والتواصل لدى الطفل. الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتب، ٢٠٠٢.

القاسمي، علي محمد، اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى، عمادة شؤون المكتبات جامعة الرياض، ١٩٧٩.

..... مختبر اللغة. ط/١. الكويت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٧٠.

مقلي، سميح أبو. الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية. الرياض: مجلاوي، ١٩٩٨.

منصور، عبد المجيد سيد أحمد. سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية. ط/١. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨١.

الناقة، محمد كامل ورشدي أحمد طعيمة. الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٣.

الناقة، محمود كامل. برامج تعليم العربية للمسلمين الناطقين بلغات أخرى في ضوء دوافعهم (دراسة ميدانية). مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٩٨٣.

تقويم كتب اللغة العربية ...

صفرائي بن محمد سامين

الوكيل، حلمي أحمد ومحمد أمين المفتي. المناهج: المفهوم، العناصر، الأسس، التنظيمات،

التطوير. ط/٣. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٨.

يونس، فتحي على. تصميم منهج اللغة العربية للأجانب. القاهرة: دار الثقافة للطباعة

والنشر، ١٩٧٨.

Nun wa al-Qalam

Journal of Arabic Language Teaching

Evaluation of the Arabic Books at Senior High School Level in Indonesia

Safroni bin Muhammad Samin

**An Evaluation on Arabic Teaching Towards Speaking Skill
(Interview as Speaking Evaluation Design)**

Muhammad Yamin

**The Contrastive Analysis between Arabic and Indonesian Language
on Semantic Level**

Afifuddin Dimiyathi

